

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

JOURNAL OF MAMUN SCIENCE

VOLUME 2, ISSUE 3 **2024**

ISSN 2181-0000
Doi Journal 10.26739/2181-0000

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

2 JILD, 3 SON

ЖУРНАЛ «MAMUN SCIENCE»

TOM 2, HOMEP 3

JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

VOLUME 2, ISSUE 3

TOHKENT-2024

«MA'MUN SCIENCE» JURNALI

ЖУРНАЛ «МА'MUN SCIENCE» | JOURNAL OF «MAMUN SCIENCE»

№3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0000-2024-3>

Бош мухаррир: | Главный редактор:
Chief Editor:

Urazbayeva Dilbar Abdullayevna
Psixologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Бош мухаррир ўринбосари: | Заместитель
главного редактора: | Deputy Chief Editor:

Xudoynazarov Egambergan Madrahimovich
Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent Ma'mun Universiteti NTM

TAHRIRIY MASLAHAT KENGASHI | EDITORIAL BOARD | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

FILOLOGIYA FANLARI (INGLIZ TILI)

Axmedov Oybek Saporboyevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

O'rozboyev Abdulla Durdibayevich

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Ma'mun Universiteti NTM

Kalandarov Oybek Ruzimbayevich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Yakubov Muzaffar Kamildjanovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Galiyeva Margarita Rafaelovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Nasrullayeva Nafisa Zafarovna

Filologiya fanlari doktori (DSc), professor
Samarqand davlat chet tillari instituti

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

Samandarova Lola Sultanovna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

FILOLOGIYA FANLARI (RUS TILI)

Cho'ponov Otanazar Otojonovich

Filologiya fanlari doktori (DSc)
Urganch davlat universiteti

Ruzmetov Surojbek Allaberganovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (NEMIS)

Yakubova Matluba Tajibayevna

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch davlat universiteti

FILOLOGIYA FANLARI (O'ZBEK TILI)

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Ma'mun Universiteti NTM

TARIX FANLARI

Anatoliy Sagdullayevich Sagdullayev

Tarix fanlari doktori, professor; akademik

O'zbekiston Respublikasi Fanlar
akademiyasining haqiqiy a'zosi

Ashirov Adhamjon Azimbayevich

Tarix fanlari doktori, professor,
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasi Tarix instituti.

Goncharov Yuriy Mixaylovich

Tarix fanlari doktori, professor
Altay davlat universiteti Rossiya

Shaydurov Vladimir Nikolayevich

Tarix fanlari doktori, dotsent
Leningrad davlat universiteti Rossiya

Abdullayev Utkir Ismoilovich

Tarix fanlari doktori (DSc),
dotsent Urganch davlat universiteti

Matkarimova Sadoqat Maqsudovna

Tarix fanlari doktori (DSc), dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Timur Pulatovich

Tarix fanlari nomzodi, dotsent
Ma'mun Universiteti NTM

Abdalov Umidbek Matniyazovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
Dotsent Ma'mun Universiteti NTM

Jumaniyozova Mamlakat Tojiyevna

Tarix fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Urganch davlat universiteti

Xo'jamuratov Umarjon Rustamovich

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Urganch pedagogika instituti

PSIXOLOGIYA FANLARI

Shoumarov G'ayrat Baxromovich

Psixologiya fanlari doktori, professor; akademik
O'zbekiston Respublikasi

Fanlar akademiyasining haqiqiy a'zosi

Kryukova Tatyana Leonidovna

Psixologiya fanlari doktori, professor
Kostroma davlat universiteti Belorusiya

Karpinskiy Konstantin Viktorovich

Psixologiya fanlari doktori, professor
Grodno davlat universiteti Belorusiya

IQTISODIYOT FANLARI

Ruzmetov Baxtiyar

Iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ma'mun Universiteti NTM

Sherov Alisher Bakberganovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), professor

Ma'mun Universiteti NTM

Voronsova Yuliya Vladimirovna

Iqtisodiyot fanlari nomzodi

Moskva davlat boshqaruvi universiteti

Jabborov Umarbek Rustambekovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Cho'ponov San'at Otanazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Niyazmetov Islambek Masharipovich

Iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

PEDAGOGIKA VA FALSAFA FANLARI

Sardor Sharifzoda O'razboy Tabib o'gli

Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa
doktori (PhD), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Matnazarov Javlanbek Kabulovich

Filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Adilov Zafar Yunusovich

Falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Slepko Yuriy Nikolayevich

Psixologiya fanlari doktori, professor

Yaroslav davlat pedagogika universiteti

Xazova Svetlana Abduraxmanovna

Psixologiya fanlari doktori, dotsent Kostroma
davlat universiteti Belorusiya

Kalandarova Madina Baxadirovna

Psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Ma'mun Universiteti NTM

Nurullayeva Baxtigul Bobojonovna

Psixologiya fanlari nomzodi, dotsent Ma'mun

Universiteti NTM

TIBBIYOT FANLARI

Yuldashev Baxrom Sobirjanevich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Ma'mun Universiteti NTM

Abdullayev Ravshanbek Babajonovich

Tibbiyot fanlari doktori, professor

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Esamuratov Aybek Ibragimovich

Tibbiyot fanlari doktori (DSc), dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Samandarova Barno Sul-tonovna

Biologiya fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Tajiyeva Zebo Baxodirovna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Nazarova Maloxat Berdiboyevna

Tibbiyot fanlari falsafa doktori (PhD)

Toshkent tibbiyot akademiyasi Urganch filiali

Xudaynazarova Salomat Ruzibaevna

Tibbiyot fanlari nomzodi, dotsent

Toshkent pediatriya tibbiyot instituti

ILMIY JURNAL TEXNIK KOTIBI

Sultanov Samandar Maxmud o'g'li

Arxeolog (tadqiqotchi pedagog)

Ma'mun Universiteti NTM

Нуржонов Арслон Отаназарович
ТАЪЛИМ КЕЛАЖАГИ: МАЪМУН УНИВЕРСИТЕТИДА ИННОВАЦИОН ҲОЯЛАР.....8

FILOLOGIYA

1. Omanboyeva Aziza Doniyor qizi
TURLI DINIY TA'LIMOTLARDA "ZUHD" TUSHUNCHASIGA DOIR QARASHLARNI
O'RGANISHNING AYRIM DOLZARB MASALALARI//.....11

2. Shomurodova Maftuna
SADRIDDIN AYNII YARATGAN DARSLIKLAR XUSUSIDA.....15

3. Ismailova Feruza Ismailovna
MAQOL VA MATALLARDA QOFIYA VA MA'NO.....19

4. Karimov Hikmatbek Anvar o'g'li
RUS XALQI SHAKLLANISHINI ILK BOSQICHDAGI TIL VAZIYATI.....24

5. Raximbayev Musobek Komiljon o'g'li
OGAHIY "TA'VIZU-L-OSHIQIN" DEVONINING MATN KORPUSINI
SHAKILLANTIRISHDA MA'LUMOTLAR BAZASIDAN FOYDALANISH.....29

IQTISODIYOT

1.Файзиёв Ойбек Рахимович
АЙЛАНМА МАБЛАҒЛАР САМАРАДОРЛИГИНИ ОШИРИШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ...34

2. Rasulova Nigora Yusupovna
ATTITUDES OF TOURISTS TOWARDS ENVIRONMENTAL SOLUTIONS: A SURVEY OF
TOURISTS IN UZBEKISTAN.....39

3. Vaisov Dilshod Ibodullayevich
RAQOBATBARDOSHLIK KO'RSATKICHLARINI BAHOLASHNING NAZARIY
ASOSLARI.....43

4. Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li
THE FUTURE OF SUSTAINABLE TRANSPORTATION IN THE KHOREZM REGION.....50

5. Jumaniyozov Feruzbek Dilshod o'g'li
YASHIL IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING SHAKLLANISHI VA UNING MAMLAKAT
IQTISODIYOTIGA TA'SIRI.....56

6. Egamberdiyeva Salima Rayimovna
XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA AKTIVLARNI HISOBGA OLISHNI
TAKOMILLASHTIRISH.....61

7. Matkarimova Intizor Atabaevna Matkuliyeva Sanabar Ismailovna
GLOBALIZATSIYA SHAROITIDA BUXGALTERIYA HISOBI VA MILLIY HISOBLAR
TIZIMINI UYG'UNLASHTIRISHNING USLUBIY JIHATLARI.....67

PEDAGOGIKA

- 1. Qalandarova Iroda Hamdam qizi**
BOSHLANG'ICH SINIF O'QUVCHILARIDA TANQIDIY FIKRLASHNI
SHAKLANTIRISHNING AYRIM PEDAGOGIK JIHATLARI.....74
- 2. Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna**
ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING
O'RGANILISHNING ARIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA.....79

PSIXOLOGIYA

- 1. Ulug'ova Shahlola Musliddinovna**
QADRIYATLARNING TADBIRKORLAR FAOLIYATIDAGI ROLI.....85
- 2. Djumaniyozova Muxayya Xusinovna**
QADRIYAT FENOMENINING PSIXOLOGIYADA O'RGANILISHI.....90
- 3. Ўктамova Шохида Одилбек қизи**
ВОЯГА ЕТМАГАНЛАР ЖИНОЯТЧИЛИГИ МУАММОСИНИ ЎРГАНИШ-ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТ ПРЕДМЕТИ СИФАТИДА.....96

TARIX

- 1. Davletov Sanjarbek Rajabovich**
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI MADANIY DIPLOMATIYASIDA YUNESKO BILAN
HAMKORLIK ALOQALARINING O'RNI.....102
- 2. Djabborova Adolatxon Kazakbayevna**
XORAZM VOHASI ZIYORATGOHLARIDA O'TKAZILADIGAN MAROSIMLARNING
AN'ANAVIY MANA'VIY MADANIYATDA TUTGAN O'RNI VA ULARNING MILLIY
MENTALITETGA TA'SIRI.....108
- 3. Асанова Светлана Алексеевна**
ТУРКИСТОН ДАВРИ ЁҚУЗБЕК ДАВЛАТИНИНГ ВОРИСЛАРИ (1877-1881 й.й).....113
- 4. Аубакирова Жанна Сакеновна. Алексеенко Александр Николаевич, Столярова
Элеонора Олеговна, Краснобаева Нелли Леонидовна**
КАЗАХСТАН В НАЧАЛЕ 30-х гг. XX ВЕКА: ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПОТЕРИ
КАЗАХСКОГО НАРОДА.....122
- 5. Дилафруз Ийманова**
ИНЖЕНЕР-ТЕХНИК КАДРЛАРНИ ТАЙЁРЛАШНИНГ СОВЕТ АМАЛИЁТИ:
МУАММОЛАР ВА НАТИЖАЛАР (1930-1941 йиллар).....129
- 6. Jumaniyozova Mamlakat Tojievna**
XORAZM AHOLISINING XXI ASRNING BIRINCHI CHORAGIDA XALQ TABOVATI
"MAXFIY BILIMLARI" MASALASIGA MUNOSABATI YUZASIDAN KIBER ETNOLOGIK
VA ETNOGRAFIK DALA TADQIQOTI NATIJALARI.....135

7. Sheripov Umarbek Atajanovich ҚОРАҚУМ КАНАЛИНИНГ ҚУРИЛИШИ ВА УНИНГ МИНТАҚА ЭКОЛОГИЯСИГА САЛБИЙ ТАЪСИРИ.....	141
8. Маткаримова Садокат Максудовна, Абдуллаева Назокат Бахтияровна ХОРАЗМ КОРЕЙСЛАРИНИНГ ВИЛОЯТ ҚИШЛОҚ ХО‘ЖАЛИГИНИ РИВОЖЛАНТИРИШДАГИ О‘РНИ.....	148
9. Abdirimov Zarifboy Erkinovich ХОРАЗМШОН – МА‘МУНИЛАР СУЛОЛАСИНИНГ БУЙУК ИПАК YO‘ЛИ SHIMOLIY TARMOG‘I ORQALI OLIV BORGAN SAVDO MUNOSABATLARI.....	154
10. Қурбонов Абдуллажон Атаназарович ҚУЙИ АМУДАРЁ ХУДУДИ ИЛК ЎРТА АСР ДАВРИ ТУРАР-ЖОЙЛАРИ ТАРИХШУНОСЛИГИ МАСАЛАЛАРИ.....	160

Djabbarova Nilufar Baxtiyarovna -
Urganch RANCH texnologiya universiteti o'qituvchisi
nilush-90@mail.ru

ZAMONAVIY PEDAGOGIK TADQIQOTLARDA LIDERLIK MASALASINING O'RGANILISHNING ARIM O'ZIGA XOS JIHATLARI HUSUSIDA

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.14132330>

ANNOTATSIYA

Zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlar doirasida liderlik masalasi, uning rivojlanish dinamikasi va ta'lim muassasalaridagi ahamiyati muhim o'rin tutadi. Bu maqola o'qituvchilarning liderlik sifatlarini rivojlantirish bo'yicha zamonaviy metodlar va yondashuvlarni tahlil qiladi. Shuningdek, liderlik ko'nikmalarining o'qituvchilarga ta'siri va ularning pedagogik samaradorligini oshirishdagi roli ko'rib chiqiladi. Ta'lim sohasida liderlik qobiliyatlarini shakllantirishning psixologik aspektlari va pedagogik amaliyotga integratsiyasi qalamga olinadi.

Kalit so'zlar: liderlik, pedagogika, psixologiya, o'qituvchilar, rivojlanish, ta'lim, yondashuvlar, samara, ko'nikmalar, integratsiya.

Джаббарова Нилуфар Бахтияровна –
преподаватель Ургенчского технологического университета RANCH

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ ВОПРОСОВ ЛИДЕРСТВА В СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯХ

АННОТАЦИЯ

В рамках современных педагогических и психологических исследований вопрос лидерства, его динамика развития и значение в образовательных учреждениях занимают важное место. Данная статья анализирует современные методы и подходы к развитию лидерских качеств учителей. Также рассматривается влияние лидерских навыков на учителей и роль этих навыков в повышении педагогической эффективности. В статье освещаются психологические аспекты формирования лидерских способностей и их интеграция в педагогическую практику.

Ключевые слова: лидерство, педагогика, психология, учителя, развитие, образование, подходы, результативность, навыки, интеграция.

Nilufar Bakhityarovna Djabbarova –
Lecturer at the Urganch RANCH Technology University

SPECIFIC ASPECTS OF STUDYING LEADERSHIP ISSUES IN MODERN PEDAGOGICAL RESEARCH

ANNOTATION

Within the scope of modern pedagogical and psychological research, the issue of leadership, its developmental dynamics, and its significance in educational institutions hold crucial importance. This article analyzes contemporary methods and approaches to developing teachers' leadership qualities. Additionally, the impact of leadership skills on teachers and their role in enhancing pedagogical effectiveness are examined. The psychological aspects of shaping leadership abilities and their integration into pedagogical practice are discussed.

Keywords: leadership, pedagogy, psychology, teachers, development, education, approaches, effectiveness, skills, integration.

KIRISH VA DOLZARBLIGI

Liderlik masalasi zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlarda keng o'rganilayotgan mavzulardan biri hisoblanadi. Bu borada olib borilayotgan tadqiqotlar, liderlikning ta'lim muassasalari, xususan, maktab va universitet darajasidagi ta'lim tizimlarida qanday shakllanishi va rivojlanishi mumkinligini tahlil etadi. Liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish, ta'lim oluvchilarning shaxsiy va akademik yutuqlariga ijobiy ta'sir ko'rsatishi mumkinligi ko'p yillar davomida qator tadqiqotlar orqali isbotlangan.

Psixologik jihatdan liderlik, shaxsning o'z-o'zini anglashi, o'ziga ishonchi va boshqalar bilan munosabatda bo'lish qobiliyatiga chuqur ta'sir qiladi. Shuningdek, liderlik tushunchasi shaxsiy motivatsiya va maqsadlarga erishishda muhim rol o'ynaydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, o'zini lider deb bilgan yoki shunday qobiliyatlarini rivojlantirishga harakat qilgan talabalar o'zlarini ko'proq baxtli his qilishadi va akademik muhitda yaxshi natijalarga erishishadi.

Zamonaviy pedagogik tadqiqotlarda liderlikni o'rganishning yana bir muhim jihati — bu ko'nikmalar jamiyatning turli qatlamlarida qanday qo'llanilishi va ularning ijtimoiy mobilizatsiya va integratsiyadagi roli. Liderlik ko'nikmalari, talabalar va o'qituvchilarni o'zaro hamkorlik qilishga va muammolarni ijodiy yechim topishga undaydi, bu esa o'z navbatida ta'lim muassasalarini innovatsion va raqobatbardosh qiladi.

Shu bilan birga, zamonaviy tadqiqotlar shuni ta'kidlaydiki, liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish uchun ta'lim muassasalarida mos muhit yaratish zarur. Bu muhit o'quvchilarni sinchkovlik bilan tinglash, ularning fikrlarini qadrlash va har bir talabaning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish orqali ularni qo'llab-quvvatlashni o'z ichiga oladi. Natijada, bu yondashuv talaba qizlar va yoshlar o'rtasida liderlik salohiyatini faollashtirishga xizmat qiladi va ularni kelajakda jamoat va kasbiy hayotda faol ishtirok etishga tayyorlaydi.

METODLAR VA O'RGANISHI DARAJASI

Liderlik tushunchasi tarix boshidan beri insoniyatning qiziqish doirasida bo'lib kelgan va 1920-yillarning boshlaridan boshlab ijtimoiy fanlar uchun muhim mavzulardan biriga aylangan. XX asrda liderlik mavzusi bo'yicha 5000 dan ortiq ilmiy ishlar amalga oshirilgan va "liderlik" so'zi 350 dan ortiq turli usullarda ta'riflangan. 21-asrda sanoat inqilobining o'rnini bilim inqilobi egallashi bilan "liderlik" va "liderlik nazariyalari" faqatgina bir tushuncha sifatida emas, balki "liderlik turlari", "liderlik xatti-harakatlari" va rahbarlikdan farqli o'laroq muhim bir xususiyat bo'lgan "vaziyatga ko'ra liderlik yondashuvlari" kabi liderlikning quyi tavsiflari belgilanib, adabiyotlarda o'z o'rnini boshlashgan[1].

Maqolada liderlikni o'rganish metodologiyasi sifatida pedagogik va psixologik tadqiqotlar o'tkazilgan. O'rganishning asosiy usuli sifatida so'rovnomalar va kuzatuvlar tanlangan. Tadqiqotlar turli ta'lim muassasalarida faoliyat yuritayotgan pedagoglar orasida o'tkazilgan bo'lib, ularning liderlik qobiliyatlarini baholashga qaratilgan. Ma'lumotlarni to'plash jarayoni davomida respondentlarning liderlik sifatleri va pedagogik samaradorlik ko'rsatkichlari o'rganilgan. Shuningdek, tadqiqotda pedagoglar o'z liderlik sifatlarini qanday baholashlari hamda bu sifatlar ularning kasbiy faoliyatiga qanday ta'sir qilishi tahlil qilingan. Tadqiqot natijalari tahlil qilinib, pedagogik liderlikning ta'lim sifatiga ijobiy ta'siri ko'rsatib berilgan.

Liderlik, o'z ichiga ko'plab komponentlarni olgan holda, har bir insonning shaxsiy rivojlanishi va jamoaviy ishlash qobiliyatini oshirishga yordam beradigan murakkab bir jarayondir.

Shu sababli, zamonaviy pedagogik tadqiqotlar liderlikni faqatgina boshqaruv pozitsiyasida bo'lgan shaxslar bilan cheklamay, har bir talabanning o'z-o'zini boshqarish, muammolarni hal etish va jamoada ishlash ko'nikmalarini takomillashtirish imkoniyatini qidiradi. Bu boradagi ilmiy ishlar, o'qituvchilarni ham lider sifatida qaraydi, ularning o'quvchilarga ta'siri bevosita liderlik qobiliyatlariga bog'liq bo'lib, o'quvchilarning kelajakdagi shaxsiy va kasbiy muvaffaqiyatlariga zamin yaratishi mumkin.

Tashkilotlarning boshqaruv qatlamlarida erkak liderlarning ayollarga nisbatan ko'proq bo'lishi liderlik bilan jamiyatning gender stereotiplari o'rtasida bog'liqlik bo'lishi mumkin degan fikr bilan toplumsal cinsiyet va liderlik tushunchalari o'rtasidagi munosabatlar masalasi ko'plab tadqiqotlarga mavzu bo'lgan. Sotsiologik nuqtai nazardan ayol va erkakka berilgan xususiyatlar jinsga oid ijtimoiy rollardagi (oilani boqish va uy ishlarini bajarish kabi) xatti-harakatlarga asoslangan[2].

Liderlik uslublari va gender rollar bo'yicha ko'plab tadqiqotlar mavjud. Ammo liderlik uslublari bilan gender rollar o'rtasidagi munosabatni talabalar ustida o'rganuvchi tadqiqotlar juda kam. Adabiyotlar tahlili natijasida, Uzun tomonidan 2005 yilda bank sektorida olib borilgan "Kadın ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki Farklılıklar ve Bankacılık Sektöründe Uygulama" nomli tadqiqotida ayol va erkak rahbarlar o'rtasida liderlik xatti-harakatlari jihatidan muhim farq topilmagan[3].

Ikkinchi jahon urushi yakunlangach, G'arb mamlakatlarida iqtisodiy va siyosiy inqirozlar yuzaga kelishi bilan birga, liderlik va boshqaruv masalalariga bo'lgan qiziqish kutilmaganda oshdi. Bu davrda, mafkuraviy qarama-qarshiliklar, yangi tuzumlar va fan-texnikaning tez sur'atlarda rivojlanishi kabi omillar liderlik muammosini dolzarb mavzuga aylantirdi.

XX asrning 60-70-yillarida G'arb psixologiyasi doirasida liderlikni tushunishning ikki asosiy yondashuvi keng tarqaldi. Birinchisi, shaxsiy kontsepsiya bo'lib, bu yondashuvda liderlik, ma'lum shaxsiy xususiyatlar mavjudligi tufayli ba'zi shaxslarga ishonch bildirilishi va ularning guruh yetakchisiga aylanishini ta'kidlaydi. Masalan, G. S. Houmane[4] liderlikni, guruh a'zolari tomonidan boshqalarga nisbatan ko'proq ta'sirchan va ularning ehtiyojlaridan kamroq bog'liq bo'lgan shaxs sifatida ko'rib chiqadi.

Vaziyatli kontsepsiya esa, liderlikning asosan atrofidagi dunyo va vaziyatlarga bog'liqligini qo'llab-quvvatlaydi[5]. Bu kontsepsiyaning tarafdorlari J. Hunt va C. Kassinelli[6], liderlikni vaziyatga bog'liq hodisa sifatida qaraydilar, chunki liderlar odatda qisqa muddat ichida obro'e'tibor qozonadilar va odamlar aniq maqsadlarga erishish uchun ularga ergashadilar.

Shu tariqa, zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlarda liderlik muammosining chuqur o'rganilishi, turli yondashuvlar va nazariyalar orqali amalga oshiriladi, bu esa sohada keng qamrovli tushuncha va yondashuvlarni shakllantirishga yordam beradi.

XX asrning o'rta davrlarida Amerikaning nufuzli sotsiolog va ijtimoiy psixologlari liderlikni har xil qarashlar bilan talqin qilgan. Masalan, G. Greenwood liderlikni guruhni umumiy maqsadlarga erishish uchun harakatlantiruvchi va yo'naltiruvchi jarayon sifatida ko'rsatadi[7]. Uning fikricha, liderlik — bu shaxsning guruhga umumiy vazifalarni hal qilishda va ularni amalga oshirishda yordam berish jarayonidir. Boshqa bir ta'rif bo'yicha, D. Kreak tomonidan berilganidek, liderlar guruhdagi barcha a'zolar deb hisoblanadi, chunki ularning har biri guruh faoliyatining natijalariga ta'sir ko'rsatadi[8].

Amerika ijtimoiy psixologiyasida liderlikning deyarli barcha ta'riflarida guruh a'zolarini faol ishtirok etishga undovchi lider o'rni muhim deb topilgan. Masalan, G. S. Houmane liderlikni shaxsning guruh norma va qiymatlarini amalga oshirishga yaqinlashuvi sifatida ko'rib chiqar, bu esa unga yuqori ijtimoiy mavqega ega bo'lish imkonini beradi[9]. Lider bu holda guruh a'zolari o'rtasidagi o'zaro ta'sir sxemasi markazida joylashgan va uning mavqei unga guruh ustidan nazorat o'rnatish imkoniyatini beradi. X. Danford liderlikni guruhga umumiy maqsadlarga erishishda yordam beruvchi va bu maqsadlarni amalga oshirish uchun vositalardan samarali foydalanish jarayoni sifatida ta'riflaydi[10]. Uning fikricha, liderlik uchun zarur bo'lgan uchta asosiy omil mavjud: ikki yoki undan ko'p kishidan iborat guruh, umumiy maqsadlar yoki vazifalar, va guruh

a'zolarining turli vazifalarga ega bo'lishi kerak. Agar guruhning barcha a'zolari bir xil vazifalarga ega bo'lsa, liderlik vujudga kelmaydi.

Danfordning ta'kidlashicha, liderlik guruh ichida do'stona muhitni rivojlantirishga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, bu esa guruh a'zolariga vahima, qo'rquv yoki o'zini himoyasiz his qilmasdan birgalikda ishlash imkonini beradi. Liderlik har bir guruh a'zosiga muvaffaqiyatga erishishga ilhomlantiradi, uni ijobiy tomonlarni ko'rishga undaydi va umumiy maqsadlarni o'zining eng muhim maqsadlari sifatida qabul qilishga ta'sir ko'rsatadi. Danford fikricha, lider tug'ilmasdan, lider bo'lib yetishiladi. Liderlik, uning ko'rsatishicha, bilimlar, ko'nikmalar, ilhomlar va munosabatlar kombinatsiyasi bo'lib, bu jihatlarni o'rganish va rivojlantirish mumkin.

Shu bilan birga, liderlik va rahbarlik o'rtasida aniq chegarani belgilamaydigan olimlar ham bor, ular liderlikni o'rganishda asosan rasmiy rahbarlikni ko'rib chiqadilar va lider bo'lish uchun samarali rahbar bo'lish zarurligini ta'kidlaydilar.

NATIJALAR VA MUHOKAMA

XX asrning o'rtalarida taniqli olimlar Yu.Adler va V.Lipkina[11] “rukovoditel” va “lider” atamaları o'rtasidagi keskin farq yo'qligini ta'kidlashadi.

Ular fikricha, liderlik — bu guruh ichidagi optimallashtirilgan o'zaro ta'sir tizimini amalga oshirish jarayoni bo'lib, uning maqsadi umumguruh maqsadlariga erishishdir. Liderlik, olimlarning qayd etishicha, asosan yuqori boshqaruv bilan bog'liq bo'lib, lider doimo rahbar sifatida ko'rib chiqiladi. Ushbu tadqiqotlarda liderlik, ko'p qirrali ijtimoiy hodisa sifatida qaraladi, u har qanday tashkil etilgan guruhlar faoliyatida namoyon bo'ladi.

L.I. Umanskiyning[12] ta'kidlashicha, haqiqiy guruh rahbari doimo liderdir, ammo bu munosabat faqat bir tomonlama bo'lib, lider har doim rahbar bo'lishi shart emas. Olimning fikricha, rahbarlik lavozimini egallash uchun zarur bo'lgan ba'zi muayyan sifatlarga ega bo'lmagan lider, ushbu lavozimda muvaffaqiyat qozona olmaydi.

N.S. Zherebova[13], va B.D. Parygin[14] tomonidan olib borilgan tadqiqotlar lider va rahbar o'rtasidagi farqlarni ochib beradi. Liderlik uchun zarur bo'lgan asosiy sifatlari orasida o'ziga ishonch, faolligi, tashabbuskorligi va lider bo'lish istagi sanaladi. Rahbarlik uchun zarur bo'lgan sifatlari esa, A.L. Zhuravlev tomonidan kommunikabelnost, ya'ni o'zini nazorat qila olish, o'zaro munosabatlarda tenglik va hurmatni saqlash qobiliyati kabi sifatlari bilan ta'riflanadi.

R.L. Krichevskiy[15] kichik guruhlar rahbaridan guruh a'zolarini nafaqat ish jihatidan, balki ularning ijtimoiy faolligi va munosabatlarini ham yaxshi bilish talab etilishini ta'kidlaydi. V.D. Orekhov[16] esa, rahbarning asosiy sifatlari sifatida qaror qabul qila olish qobiliyati, jamoa bilan ishlash ko'nikmalari, nazariy yondashuvlarni amaliy tajribalar bilan uyg'unlashtira olish, ijodiy fikrlash uslubini qo'llay olish va kutilmagan vaziyatlardan sharaf bilan chiqib ketish qobiliyatini sanab o'tadi.

Shunday qilib, zamonaviy pedagogik va psixologik tadqiqotlar liderlik masalasining murakkab va ko'p qirrali xarakterini ochib beradi. Ushbu tadqiqotlar liderlikni faqatgina rahbarlik bilan cheklanmay, balki guruh a'zolarining psixologik ta'siri va o'zaro munosabatlari bilan ham bog'liq ekanligini ko'rsatadi. Guruhning samarali faoliyati liderlik va rahbarlikning uyg'unligida, shuningdek, ularning har bir a'zosi tomonidan qo'llab-quvvatlanishida yotadi.

XX asrning ikkinchi yarmida olimlar T.T.Jamgarov va V.I.Rumyantseva[17] rahbarlik va liderlik konsepsiyalari o'rtasida bir qator umumiyliklar mavjudligini, shuningdek, ularning har birining alohida xususiyatlarini ta'kidlashadi. Ular rahbarlikni, asosan, rasmiy asoslangan ijtimoiy jarayon sifatida belgilaydilar, bu jarayon turli ijtimoiy tashkilotlar va institutlarda maqsadga yo'naltirilgan holda sodir bo'ladi. Boshqa tomondan, liderlik, asosan, guruhdagi shaxslar o'rtasidagi muloqotga asoslangan va ko'pincha o'z-o'zidan paydo bo'ladigan psixologik jarayon sifatida ta'riflanadi.

1940-yillarning oxirlarida ba'zi tadqiqotchilar liderlikni kuzatiladigan jarayonlar yoki faoliyatlar sifatida baholashgan va liderlikdagi xulq-atvor yondashuvini yanada samarali va ta'sirchan bo'lgani sababli himoya qilishgan. Xulq-atvor yondashuvi 1950-yilda boshlanib, 1960-yillarning oxirigacha ta'sirli bo'lgan. Bu yondashuv liderlarning umumiy xususiyatlaridan ko'ra,

ko'proq lider xulq-atvorlariga e'tibor qaratgan. Muaffaqiyatli bo'lgan liderlarning xatti-harakatlari o'rganilib, lider xatti-harakatlarining xususiyatlari aniqlanishga harakat qilingan .

Qaror qabul qilish jarayonida rahbarning roli murakkab va ko'pincha vositachilarga bog'liq bo'lib, u keng axborot tizimidan foydalanadi va ba'zi hollarda o'z vakolatlarini quyi bo'g'inlarga topshirishi mumkin. Lider esa, guruh qarorlarini qabul qilishda bevosita ishtirok etadi va asosan guruh a'zolari orqali keladigan noformal axborot manbalari bilan ishlaydi.

Nihoyat, rahbarlik ma'lum sanksiyalarni qo'llash huquqiga ega bo'lib, bu sanksiyalarni guruhning faol a'zolariga o'tkazishi mumkin. Lider esa, rasmiy belgilangan sanksiyalarga ega emas.

Shunday qilib, rahbarlik va liderlik o'rtasidagi dialektik aloqa va o'zaro ta'sir tushunchalari, garchi ular bir-biriga yaqin bo'lsa-da, har birining o'ziga xos xususiyatlari mavjudligini ko'rsatadi. Ushbu tahlil asosida, rahbar va lider o'rtasidagi farqlar va umumiyliklar o'rganilishi, pedagogik va psixologik tadqiqotlar doirasida talaba-qizlarning liderlik qobiliyatlarini rivojlantirish masalasiga yangi yondashuvlarni taqdim etishi mumkin.

XX asrning ikkinchi yarmida olimlar A. G. Zalevskaya liderlikni shaxsning ijodiy va o'zini-o'zi ro'yobga chiqarish qobiliyatini maksimal darajada namoyon etish imkoniyatini beruvchi samarali faoliyat sifatida ko'rib chiqishadi. Ushbu nuqtai nazar asosida, liderlik shaxsning o'z potensialini to'liq ishga solishga yordam beruvchi, uning ijtimoiy faoliyatini rag'batlantiruvchi omil sifatida qaraladi. Shu bilan birga, shaxsiy manfaatlar va ehtiyojlar umumijtimoiy muhitning talab va shartlari bilan uzviy bog'liqdir[18].

L. I. Umanskiy[19] o'z tadqiqotlarida liderlikni guruhning turli faoliyat sohalarida yuzaga keladigan muhim ijtimoiy-psixologik jarayon sifatida ta'riflaydi. Uning fikricha, liderlar o'zlarining tashkilotchilik qobiliyatlari, amaliy aql-zakovati, mehnatkashligi hamda guruh maqsadlariga erishishdagi faolligi bilan ajralib turadilar. Umanskiy ta'kidlashicha, liderlik faqat tashkilotchilik faoliyatini anglatmaydi, balki bu ko'p qirrali tushunchadir. Masalan, guruhda tashkilotchi, tashabbuskor, ilhomlantiruvchi, hissiyotlarni jo'shqinlashtiruvchi, mahoratli va bilimdon kabi turli xil liderlar mavjud bo'lishi mumkin .

XULOSA

Maqolada ta'kidlanishicha, liderlikning pedagogik va psixologik aspektlari ta'lim muassasalarida o'qituvchi va talabalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirni kuchaytiradi. Liderlik sifatlarining rivojlanishi o'qituvchilarni o'quvchilar bilan yanada samarali ishlashga undaydi va ularning motivatsiyasini oshiradi. Shu bilan birga, zamonaviy ta'lim dasturlari va metodlari orqali liderlik ko'nikmalarini rivojlantirish, o'qituvchilarning innovatsion yondashuvlarini faollashtiradi va ta'lim sifatini yuqori darajaga ko'taradi. Bunday yondashuvlar ta'lim jarayonini yanada samarali va interfaol qilishda asosiy omil hisoblanadi.

Iqtiboslar/Сноски/References

-
- [1] Ş. Erçetin, Lider Sarmalında Vizyon, 2. Ankara: Nobel Yayın Dağıtım, 2000
 - [2] S. Arslan, "Dönüştürücü Liderlik Ve Toplumsal Cinsiyet: Tıp Fakültesi Son Sınıf Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma," T.C. Sakarya Üniversitesi, 2014
 - [3] G. Uzun, "Kadın Ve Erkek Yöneticilerin Liderlik Davranışları Arasındaki Farklılıklar Ve Bankacılık Sektöründe Uygulama," Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana, 2005.
 - [4] Homans, G. S. The Human Group [Text] I G. S. Homans. - N. Y., 1950.- 188 p.
 - [5] Crosscurrents in leadership. Leadership Symposia series. V. 5 [Text] / Ed. By J. G. Hunt Carbondale, 1979. - 635 p.
 - [6] Kassinelly, C. W. Free activities and interpersonal relations [Text] /W. Kassinelly. - Hague, 1966. - pp. 66-67.
 - [7] Greenwood, W. Management and organizational behaviour [Text] / W. Greenwood. - S - W publ. comp., 1965. - pp. 720-723. S. 80
 - [8] Krech, D. Individual in Society. A textbook of social Psychology [Text] /Krech,R.S. Crutchfield.-N.Y., 1962.-pp. 189-483. S. 483

- [9] Homans, G. S. The Human Group [Text] I G. S. Homans. - N. Y., 1950.- 188 p. S. 188
- [10] Danford, H. G. Creative leadership in Recreation [Text] / H. G. Danford. - Boston, Allyn & Bacon, 1966. - 398 p. S. 80
- [11] Адлер, Ю. Лидерство как механизм постоянного обеспечения конкурентоспособности [Текст] / Ю. Адлер, В. Липкина // Стандарты и качество. - 2000. - № 10.-С. 14-23.
- [12] Уманский, Л. И. поэтапное развитие группы как коллектива // Коллектив и личность [Текст] / Л. И. Уманский. - М.: Наука, 1975 .- С. 77-87.
- [13] Жеребова, Н. С. Лидерство в малых группах [Текст] / Н. С. Жеребова: Автореф. дис... канд. филос. наук. - Л., 1969. — 15 с.], R.L. Krichevskiy [Кричевский, Р. Л. Если Вы - руководитель... Элементы психологии менеджмента в повседневной работе [Текст] / Р. Л. Кричевский. - М.: Дело, 1993.-348 с.
- [14] Парыгин, Б. Д. Основы социально-психологической теории [Текст] / Б. Д. Парыгин. - М.: Мысль, 1971.-351 с.
- [15] Кричевский, Р. Л. Восприятие членов малой группы ее руководителем и самой группой [Текст] / Р. Л. Кричевский // Социально-психологические проблемы руководства и управления коллективами (научные сообщения к симпозиуму). - М.: Изд-во МГУ, 1974. - С. 24-26.
- [16] Орехов, В. Д. К лидерству в бизнесе через развитие компетентности [Текст] / В. Д. Орехов // Управление персоналом. - 2003. - № 3. - С. 48-50.
- [17] Джамгаров, Т. Т. Лидерство в спорте [Текст] / Т. Т. Джамгаров, В.И. Румянцева. - М.: Физкультура и спорт, 1983. - 81 с.
- [18] Залевская, А. Г. Педагогические условия развития лидерской устремленности как самоценной формы активности ребенка-дошкольника [Текст] / А. Г. Залевская: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01.- Ставрополь, 1999.-22 с. S. 124]
- [19] Уманский, Л. И. Психология организаторской деятельности школьников [Текст] / Л. И. Уманский. - М.: Просвещение, 1980. - 160 с.

гг. Капитана Н.Муравьева, посланного в Сии страны для переговоров-М, 1822, Ч .1-179 с, Ч-2-М-1822-144 с. Иванин М.И. Хива Спб 1873.64 с. Кун А.Л. Культура Низовьев Аму-Дарьи //Материалы для статистики Туркестанского края-Спб, 1876. Вып IV-С 237 ва бошқалар.

[16]. Кун А.Л. Культура Низовьев Амударьи //Материалы для статистики Туркестанского края-СПб, 1876. Вып IV-С.257

[17]. Веселовский Н.И. Очерк историко-географических сведений о Хивинском ханстве. От древнейших времен до настоящего-СПб, 1877-С. II-III.

[18]. Богданов М.Н. Очерки природы Хивинского оазиса и пустыни Кызылкум-Ташкент, 1884-С.54-55. Иванин М.И. Хива и река Амударья-Спб, 1873-С.37-39.Барбат Де Марни Н.П. О геологических исследованиях в Амударьинском крае //ЗИРГО, СПб, 1875. Т-9, Вкп 6-С. 114-115. Россикова А.Е. По Амударье от Петро-Александровска до Нукуса //Исторический вестник-Спб, 1902. Т.28-С.641-643.

[19]. Герасимовский А.М. Древности Хивы и Амударьинский отдел //Исторический вестник –СПб, 1909- С.971-973

[20]. Димо Н.А. Почвенные исследования в бассейне Р.Амударьи //Ежегодник отдела земельных улучшений за 1913 г.Часть-2.СПб.1914.

[21]. Открытие Туркестанского кружка любителей археологии 11 декабрь 1895 г. – Ташкент, 1895-С.4-5.

[22]. Якубовский А.Ю.Развалины Ургенча //Известия Государственной академии материальной культуры-Л, 1930 .Вып-2-268 с. Ўша муаллиф. Городище Миздахқон //Записки коллегии востоковедов»-А, 1930 г.5- С. 551-581